

SIGIRLARDA MASTIT KASALLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575305>

Kushimmatov Jalol Baxram o'g'li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali 3 kurs talabasi.

Anontotsiya: *ushbu tezisda qishloq xo'jalik hayvonlarida ayniqsa sigirlarda ko'plab uchrovchi mastit kasalligi va uni klinik belgilarni aniqlash, davolash va oldini olish haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *mastit, seroz, kataral, tolali, yiringli, gemoragik, kolimastit, stafilokokk, streptokok, protey, intoksikasiya, rezistentlik, galaktogen, gemotogen, limfogen, laktatsiya, Terapiya.*

Kirish: Mastitlar (Mastitis) yunoncha so'zdan olingan bo'lib, sut bezlarining yallig'lanishidir. Mastit hozirgi paytda chorvachilikda ko'p tarqalgan kasalliklardan hisoblanadi. Mastit tufayli chorvachilikga katta iktisodiy zarar yetkaziladi: Olinadigan umumiy sut miqdori 15-20% va uning yog'lilik darajasi 0,8-1% gacha kamayib ketadi. Odatda, qo'zg'atuvchi moddalar stafilokokklar yoki streptokokklarning ayrim turlari. Infektsiyalarning boshqa turlari kam uchraydi. Ushbu kasallik chorvachilikda eng foydasiz hisoblanadi, chunki kasallik paytida sut sog'ib olish sezilarli darajada pasayadi. Yuqori mahsuldor hayvonlarni xo'jalikda foydalanish muddati 6-8 yoshgacha qisqaradi; Sutning sanitariya sifati pasayadi, ya'ni bunday sutdan tayyorlanadigan sut mahsulotlari sifasiz bo'ladi; Sigirlar qisir qoladi. Yosh hayvonlarda dispepsiya va yosh bolalar iste'mol qilganda skarlatina (qizil qo'ylak) kasalligini keltirib chiqaradi. Mastitlarning sabablari har xil. Kasallik ko'pincha hayvonlar antisaniitariya sharoitlarida boqilganda, elin yaxshi parvarish qilinmagan hollarda paydo bo'ladi. Sigirlar tor molxonalarda tiqis saqlanganda va butali, xarsang toshlar hamda to'nkalar ko'p bo'lgan notekis, o'nqir-cho'nqir joylarda o'tlatilganda elinning lat eyishi va jarohatlanishi, noto'g'ri sog'ish, sutni chala sog'ib olish, linning sovqotishi va hayvonlarni sifasiz oziqa bilan boqish natijasida ham mastit paydo bo'lishi mumkin.

Asosiy qism: Mastit asosan har xil patogen mikroorganizmlarning (streptokokklar, stafilokokklar, ichak tayoqchasi, protey, ko'k yiring tayoqchasi va b.) elin to'qimasiga kirishi tufayli vujudga keladi. Mikroorganizmlar elinga elin kanali orqali tashqaridan kirishi hamda qon va limfa yo'llari orqali o'tishi ham mumkin. Mikroorganizmlar qon va limfa orqali ko'pincha bachadonning yiringli yallig'lanishida bachadondan o'tadi. Ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklarida mikroorganizmlar oshqozon ichak

kanalidan elinga o'tishi mumkin. Qindan, elinidan va boshqa a'zolaridan yiringli ekssudat oqib turadigan kasal hayvonlar sog'lom hayvonlar bilan birga boqilganda mastitning rivojlanishiga yo'l ochadi. Bundan tashqari, sut bezi sil, aktinomikoz va oqsil singari kasalliklarda ikkilamchi jarohatlanishi mumkin. Elining yallig'lanish sabablaridan biri - zaharlanishdir (intoksikasiya). Toksinlar qon va limfa bilan elinga tushishi mumkin. Hayvonlarni boqish, asrash va ishlatish hamda ularni parvarishlash qoidalarining buzilishlari ham mastitlarga sabab bo'ladi. Mastitlarni kelib chiqishiga biologik, mexanik, klimatik, alementar va termik omillar sabab bo'ladi. Bundan tashqari mastitlarni kelib chiqishi hayvonni yoshiga ham bog'liq ekanligi tajribada aniqlangan. Masalan: 5 yoshgacha - 12,1%, 5-10 yoshgacha - 63,6%, 10 yosh va undan yuqori yoshda - 24,3% sigirlar kasallanishi kuzatilgan. Kasallik asosan organizm tabiiy rezistentligining pasayishi oqibatida yuzaga keladi. Kasallikni asosiy chaqiruvchilari 26,9% hollarda stafillakokk, 25% holda streptakokk, 28,2% ichak tayoqchasi va shuningdek salmonella, diplokokk, protey, korinebakteriya va zamburug'lar bo'lishi mumkin. Bu mikroorganizmlar elinga asosan 3 yo'l orqali: elin so'rg'ichlari orqali (galaktogen), qon tomirlari (gemotogen) va limfa yo'llari - (limfogen) o'tadi. Davolash jarayonida tarkibida antibiotiklar bo'lganligi sababli sut mahsulotlarini iste'mol qilish taqiqlanadi. Qayta tiklash davri ma'lum vaqtni oladi. Ba'zi qoramol zotlari ko'pincha mastit - Simmental, qizil dasht bilan og'riganligi aniqlandi. Kasallikning rivojlanishiga ma'lum darajada immunitet, mavsum, yosh, hayvonning fiziologik holati ta'sir qilishi mumkin. Mastit ko'pincha sog'ish, sog'ish mashinalari yordamida amalga oshiriladigan yirik fermer xo'jaliklarida sigirlarda uchraydi. Mastitning belgilari, uning namoyon bo'lishi kasallik shakliga bog'liq. Ayniqsa, diqqatli, tajribali sutchi va chorvadorlar kasallikni dastlabki bosqichda aniqlay olishadi. Quyidagi alomatlar kasallikning boshlanishini ko'rsatadi: ko'krak bezi qizarishi; sutda tvorog po'stlog'ining kichik aralashmalari mavjud; sut ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada kamayadi. Mastitning ayrim shakllarida elin rangini o'zgartiradi va terida dog'lar paydo bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan kasallikning boshqa belgilari paydo bo'ladi: elin yoki alohida loblar shishadi, harorat ko'tariladi; palpatsiya paytida og'riq bor, muhrlarning mavjudligi; limfa tugunlarida o'sish mavjud; bezdan yopishqoq oq sir chiqadi. Sigirning umumiy holati ham o'zgaradi. Uning ishtahasi yo'qoladi, biroz sustlik kuzatiladi, nafas olish tezlashadi, puls ko'tariladi. Kasallik sigirlarda laktatsiya davrida uchraydi va ko'pincha yashirin shaklda bo'lishi mumkin. Agar sigirda mastit borligi aniqlansa, u podaning qolgan qismidan ajratilishi kerak. Patogenlar hayvon tanasiga quyidagi tarzda kiradi: endometrioz paytida yallig'lanish bilan; sog'ish paytida sut yo'llari orqali; elin terisidagi yoriqlar va yaralar orqali - bu infeksiya uchun kirish eshigi. Sigirda mastit rivojlanishini qo'zg'atishi mumkin bo'lgan omillar tug'ruqdan keyingi yallig'lanish, zarbadan elinning shikastlanishi, sutning yomon ishlab chiqarilishi, molxonadagi

antisanitariya holati va noto'g'ri ovqatlanishdir. Mastit rivojlanishida tug'ma moyillik ham muhim rol o'ynaydi. Ammo sigirdagi mastitning asosiy sababi hayvonning zaif immunitetidir, bunda organizm infeksiyaga va qo'zg'atuvchi omillarga qarshi tura olmaydi. Mastit rivojlanishining boshlanishini sog'inmaslik uchun oyiga bir marta butun laktatsiya davrida tahlil qilish uchun sut olish kerak. Ba'zida sigirlarda mastitga o'xshash test uyda o'tkaziladi. Buning uchun dimastinning 5% eritmasi va maxsus sutni nazorat qiluvchi plitalardan foydalaning. Hujayralarning har birida sut sog'ib olinadigan sutdan 1 ml sut olinadi, bu sigirning elin ulushiga to'g'ri keladi. Har bir namunaga 1 ml dimastin qo'shiladi, barchasi aralashtiriladi va taxminan 15 daqiqa davomida kuzatiladi. Agar suyuqlik bir xil bo'lib qolsa, u holda mastitga reaksiya salbiy bo'ladi. Rang ham muhimdir. To'q sariq rang - bu norma, qizil - patologiyaning mavjudligi. Birinchi tomchilarni to'kib tashlash kerak - ular doimo ko'p miqdorda bakteriyalarni o'z ichiga oladi. Mastitlarning sabablari va rivojlanish mexanizmlari xilma-xil. Shuning uchun mastitlarni davolash ham hamma hollarda bir xilda bo'lmaydi. Hayvonning umumiy ahvoli, yallig'lanishning xarakteri va mastit sababchilarining xossalari hisobga olingan holda davolash tashkil etilishi kerak. Kasallangan teri iliq suv bilan sovunlab yuviladi. Quritilgandan keyin dezinfeksiyalovchi kuchsiz (borat yoki ruxli) malhamlar qo'yiladi, ixtiol malhami surtiladi (flegmonoz yallig'lanishda). Og'riqni kamaytirish uchun iliq holda moychechak guli damlamasi bilan yuvish, bor - kakainli malham surtish (borat kislotasi - 2,0 kakain 0,5, vazelin 100,0) yoki Sollyuks lampasi bilan qizitish tavsiya etiladi. Antibiotiklar bilan sigirlarda mastitni davolash mumkin. Bu infeksiyadan xalos bo'lishning eng samarali usullaridan biridir. Terapiya kompleksda, vitaminlar, mustahkamlovchi dorilar yordamida amalga oshiriladi. Quyidagi terapevtik choralar ham foydali bo'ladi: antibakterial moylarni ishqalash; dorivor mahsulotlar bilan bintlar, kompresslar qo'yish; sog'ishdan oldin va keyin elin massaji; kuniga 4 marta faqat qo'l bilan sog'ish; sut kanallarini antibiotik eritmaları bilan yuvish; kuniga 5-6 marta ko'krakni iliq suv bilan yuvish. Ba'zida sigirlarda mastit antibiotiklarsiz muvaffaqiyatli davolanadi. Ko'pincha buning uchun maxsus usuldan foydalaniladi: 40 ml novokainning 2% eritmasi, 60 ml 40% glyukoza, 60 ml kaltsiy boroglyukonat aralashtiriladi, 38 ° S gacha qizdiriladi. Eritma har 48 soatda 3 marta och fossa hududidagi peritonga yuborilishi kerak. Antibiotiklar bilan sigirlarda mastitni davolashda, ayniqsa, quruq davrda yaxshi ta'sirga erishiladi. Kasallikning o'tkir shaklida: streptotsid eritmasi; glyukoza; natriy xlorid eritmasi; novokain eritmasi; Eltin ichidagi ichtiyol eritmasi ishlatiladi.

Xulosa: Mastitlarning kelib chiqish sabablari turlicha bo'lganligi uchun ularning oldini olish choralari har tomonlama bo'lishi kerak. Mastitlarni oldini olishda asosiy chora-tadbirlar quyidagilarga amal qilish kerak: hayvonlarni to'laqimmatli va yuqori sifatli oziqalar bilan boqish, oshqozon ichak tizimi kasalliklari, zaharlanishlar va moddalar almashinuvi

buzilishlarining oldini oshish; hayvonlarni zoogigienik talablarga javob beradigan sharoitlarda asrash, elinning kasallanishi va shikastlanishiga yo'l qo'yimaslik kerak. Har bir fermer xo'jaligi mastit belgilari va ko'krak patologiyasini davolash uchun dori-darmonlarni qo'llashni bilishi kerak. Dastlabki bosqichda ushbu kasallikni bir qator boshqa shunga o'xshash kasalliklardan ajratish muhimdir. Davolashni boshlashdan oldin aniq tashxis qo'yishingiz kerak.

ADABIYOTLAR:

1. Баймишев Х.Б., Землянкин В.В., Баймишев М.Х. Практикум по
2. ветакшерству и гинекологии. Самара 2012.
3. Ata-Kurbanov Sh.B., Eshburiev B.M. Hayvonlar ko'payish
4. biotexnikasi. Samarqand. "N.Doba" XT, 2012.
5. 3. Ata-Kurbanov Sh.B. Eshburiev B.M. Veterinariya akusherligi
6. fanidan amaliy-laborator mashg'ulotlar. Samarqand, 2009.
7. 4. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника
8. размножения/ А.П.Студенцов, В.С.Шипилов, В.Я.Никития и др.;
9. Под ред. В.Я. Никитина и М.Г. Миролубова. - 7-е изд., перераб. и
10. доп. - М.: Колос, 1999. - 495 с.
11. **Internet saytlari**
12. 5. www.google.com
13. 6. www.charvodor.uz
14. 7. <http://uz.m.wikipedia>